

ISSN 3085-8097

INTRODUÇÃO DA ODONTOLOGIA EM UM PROJETO MULTIPROFISSIONAL DE CUIDADOS PARA PACIENTES PÓS-BARIÁTRICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introduction of dentistry into a multiprofessional care project for post-bariatric patients: experience report

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

Júlia Braga Cunha¹
Thiago de Amorim Carvalho³

RELATO DE EXPERIÊNCIA

- 1 - Acadêmica do Curso de Odontologia, Bolsista do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente, do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil
- 2 - Doutora em Ciências Nutricionais. Docente dos cursos de Nutrição e Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil
- 3 - Doutor em Odontologia. Docente do Curso de Odontologia e Coordenador do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

RESUMO

Introdução: A cirurgia bariátrica é um método eficaz para tratar a obesidade mórbida, porém gera mudanças significativas na saúde geral, tornando necessário o acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório. Apesar de ainda atuar pouco nesse contexto, a Odontologia é fundamental para identificar precocemente manifestações bucais relacionadas aos efeitos da cirurgia. O objetivo deste relato foi descrever a experiência da inclusão odontológica em um projeto multidisciplinar para acompanhamento de pacientes pós-bariátricos no UNIPAM. **Relato de experiência:** O projeto foi desenvolvido por professores de Nutrição, Psicologia e Medicina e contou com a colaboração de acadêmicos de várias áreas da saúde. A integração da Odontologia ocorreu após perceber-se a ausência de avaliação bucal e o aumento das queixas orais entre os pacientes. As ações odontológicas envolveram palestras, rodas de conversa, orientações sobre saúde bucal, sinais e sintomas frequentes como xerostomia, sensibilidade e erosão dentária, além de intervenções educativas em grupo e avaliações individuais. Os pacientes foram receptivos, demonstrando maior compreensão sobre os cuidados necessários. **Discussão:** A literatura mostra que a cirurgia bariátrica frequentemente resulta em alterações bucais, como gengivite, periodontite, erosão dentária, xerostomia e sensibilidade, fatores que comprometem a qualidade de vida e o sucesso do tratamento. A presença do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional é destacada como essencial para detecção precoce, orientação e prevenção dessas complicações. **Conclusão:** A inclusão odontológica no acompanhamento multidisciplinar pós-bariátrico é essencial para promover saúde bucal, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para uma formação acadêmica mais completa dos profissionais envolvidos.

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Equipe de Assistência ao Paciente. Odontologia

ABSTRACT **Introduction:** Bariatric surgery is an effective method for treating morbid obesity, but it causes significant changes in overall health, necessitating multidisciplinary postoperative monitoring. Although still underutilized in this context, dentistry is essential for early identification of oral manifestations related to the effects of surgery. The objective of this report was to describe the experience of including dentistry in a multidisciplinary project for monitoring post-bariatric patients at UNIPAM. **Experience report:** The project was developed by professors of Nutrition, Psychology, and Medicine and involved collaboration with academics from various health fields. Dentistry was included after noticing the lack of oral evaluations and an increase in oral complaints among patients. Dental interventions included lectures, discussion groups, guidance on oral health, common signs and symptoms such as xerostomia, sensitivity, and tooth erosion, as well as group educational interventions and individual assessments. Patients were receptive, demonstrating a greater understanding of the necessary care. **Discussion:** The literature shows that bariatric surgery frequently results in oral changes such as gingivitis, periodontitis, tooth erosion, xerostomia, and sensitivity, factors that compromise quality of life and treatment success. The presence of a dentist in the multidisciplinary team is highlighted as essential for early detection, guidance, and prevention of these complications. **Conclusion:** Including dentistry in post-bariatric multidisciplinary follow-up is essential to promote oral health, prevent complications, and improve patients' quality of life, in addition to contributing to a more comprehensive academic training for the professionals involved.

Keywords: Bariatric surgery. Patient Care Team. Dentistry.

INTRODUÇÃO

A obesidade configura-se como um grave problema de saúde pública global, com crescente prevalência e impacto significativo sobre a morbimortalidade das populações. A cirurgia bariátrica emerge como estratégia eficaz para o controle da obesidade mórbida, promovendo redução ponderal e melhorias nos desfechos clínicos relacionados às comorbidades associadas (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). No entanto, os benefícios proporcionados pelo procedimento coexistem com a necessidade de acompanhamento multidisciplinar rigoroso, uma vez que profundas alterações metabólicas, nutricionais e comportamentais são desencadeadas a partir do pós-operatório (ASSUNÇÃO et al, 2023).

Entre as diversas repercussões advindas da cirurgia bariátrica, destaca-se a vulnerabilidade do paciente à manifestação de condições e complicações bucais. Estudos apontam para o aumento da prevalência de gengivite, periodontite, erosão dentária, xerostomia e sensibilidade dentária em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, em virtude de mudanças fisiológicas e hábitos instaurados após a intervenção. Essas alterações, muitas vezes, estão relacionadas à diminuição do pH salivar, maior exposição a episódios de

refluxo gastroesofágico, vômitos frequentes e deficiências de micronutrientes, demonstrando a complexidade do manejo clínico no contexto pós-operatório (CASTILHO, FORATORI-JUNIOR, SALES-PERES, 2019).

Nesse sentido, a integração do cirurgião-dentista à equipe multidisciplinar de acompanhamento de pacientes bariátricos ganha destaque, sendo fundamental para a detecção precoce de manifestações orais e para a implementação de medidas preventivas e educativas (GUBETTI, BONA, 2024; ASSUNÇÃO et al, 2023). Revisões recentes vêm demonstrando que a abordagem multiprofissional contribui para uma assistência mais integral, favorecendo tanto o controle das complicações bucais quanto a promoção da saúde global do indivíduo pós-bariátrico (CASTILHO, FORATORI-JUNIOR, SALES-PERES, 2019).

A cirurgia bariátrica, além de contribuir de modo significativo para o tratamento da obesidade mórbida, acarreta mudanças que impactam o estado nutricional e a saúde oral dos pacientes, tornando fundamental a atuação integrada de equipes multiprofissionais no período pós-operatório. Além disso, os pacientes submetidos ao procedimento apresentam maior prevalência de cárie dentária, doença periodontal e desgaste dentário, atribuídos, em grande parte, às alterações dietéticas, diminuição do fluxo salivar e mudanças nos hábitos alimentares introduzidas após a cirurgia (SINDI et al, 2025). Estudos mostram que o risco de erosão dentária é potencializado pela frequência de vômitos e refluxo gastroesofágico, condições comuns na população bariátrica que exigem vigilância e intervenções direcionadas por cirurgiões-dentistas como parte da equipe multidisciplinar (RIBEIRO, et al, 2023), o que reforça que a inclusão da odontologia em programas de acompanhamento multiprofissional é essencial para o diagnóstico precoce, promoção e manutenção da saúde bucal, prevenindo complicações e contribuindo diretamente para a qualidade de vida desses indivíduos (FERRAZ et al, 2023).

Portanto, Alsuhaibani e colaboradores (2022) aponta que as complicações orais mais relevantes associadas à cirurgia bariátrica incluem o aumento da frequência de vômitos e do refluxo gastroesofágico. Os autores ressaltam que a maior conscientização dos profissionais de odontologia em relação a esses fatores pode favorecer a implementação de medidas preventivas e intervenções adequadas. Além disso, evidencia-se que a maioria dos pacientes não é encaminhada para avaliação odontológica antes ou após o procedimento bariátrico. Recomenda-se, portanto, que o encaminhamento para consulta odontológica seja incorporado como rotina no pré, trans e pós-operatório, beneficiando diretamente os pacientes, que poderiam aprimorar seu conhecimento acerca dos riscos de complicações dentárias por meio de uma consulta preparatória antes da cirurgia.

Diante desse panorama, o presente estudo foi delineado para relatar e analisar a experiência da inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes pós-cirurgia bariátrica, realizado em instituição de ensino superior. Tal proposta se justifica não apenas pela lacuna identificada na

oferta de avaliação odontológica nesse contexto, mas também pelo reconhecimento de sua relevância para a prevenção de agravos orais e melhoria dos desfechos clínicos e da qualidade de vida desses pacientes (GUBETTI, BONA, 2024).

O objetivo deste trabalho foi analisar a integração do atendimento odontológico em projetos multiprofissionais de cuidados a pacientes pós-bariátricos, considerando sua frequência, práticas desenvolvidas, percepções dos pacientes e os impactos na saúde bucal, identificando desafios e facilitadores desse processo, além de relatar a experiência da inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes pós- bariátricas, que acontece no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM).

METODOLOGIA

Este relato de experiência descreve a inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, desenvolvido no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM). O projeto foi inicialmente idealizado por docentes das áreas de Nutrição, Psicologia e Medicina, envolvendo a participação de acadêmicos e profissionais desses cursos, além de Enfermagem e Educação Física.

Destaca-se também a realização de rodas de conversa, que proporcionaram espaço para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências e percepções entre os participantes. O registro dos dados incluiu observações das atividades, relatos dos profissionais envolvidos e depoimentos espontâneos dos pacientes quanto à receptividade, compreensão e adesão às orientações.

Para fundamentar e contextualizar o relato, realizou-se uma revisão narrativa da literatura científica nas bases PubMed, Scielo, Bireme e SciSpace, utilizando as seguintes expressões de busca "bariatric surgery", "bariatric patients" AND "oral health" OR "dental care", "oral healthcare" AND "multidisciplinary" OR "interdisciplinary" OR "integrated care", e seus correspondentes em português. Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, na língua portuguesa e inglesa que abordassem a integração da odontologia em equipes multiprofissionais no contexto de cirurgia bariátrica.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

A inserção da Odontologia no projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) ocorreu como resposta à ausência de avaliações odontológicas e ao aumento das queixas orais relatadas por esse grupo. Originalmente, o projeto

envolvia docentes e acadêmicos das áreas de Nutrição, Psicologia, Medicina, Enfermagem e Educação Física. Com a identificação das demandas odontológicas, a participação de profissionais e estudantes de Odontologia tornou-se indispensável para promover um cuidado integral.

No processo de integração, foi realizado um levantamento das principais dúvidas e necessidades dos pacientes, o que fundamentou a elaboração das ações educativas desenvolvidas. Foram ministradas palestras direcionadas a grupos de aproximadamente 15 pacientes, em média com um ano de pós-operatório. Nessas atividades, destacaram-se informações sobre complicações bucais frequentemente associadas à cirurgia bariátrica, como xerostomia, hipossalivação, sensibilidade dentária, erosão ácida e sangramento gengival, bem como orientações específicas sobre cuidados alimentares e de higiene oral adequados ao contexto pós-cirúrgico.

A temática da xerostomia foi especialmente enfatizada, considerando sua elevada prevalência entre os participantes. Nas abordagens coletivas, detalharam-se as possíveis causas da boca seca após a cirurgia bariátrica, incluindo a redução da ingestão hídrica, efeitos de medicamentos e mudanças no padrão alimentar. Também foram apresentados substitutos salivares como alternativas para o alívio dos sintomas, juntamente com instruções práticas de uso e estratégias para estimular o fluxo salivar.

Além das atividades educativas em grupo, procedeu-se à triagem odontológica de cada um dos participantes. Foram observados sinais de gengivite, presença de placa bacteriana, erosão dentária, alterações em mucosa oral e demais manifestações relacionadas à condição sistêmica e aos hábitos pós-cirúrgicos. O levantamento do risco odontológico subsidiou encaminhamentos para atendimento especializado junto ao Centro Clínico Odontológico do UNIPAM (CCO), garantindo prioridade àqueles em condição de maior vulnerabilidade.

As rodas de conversa representaram momentos importantes para o compartilhamento de dúvidas, experiências cotidianas e ansiedades dos pacientes. Esses espaços favoreceram a troca de informações de forma horizontal, possibilitando aos participantes relatar dificuldades na adaptação à rotina pós-cirúrgica e na identificação de alterações na saúde bucal. Observou-se uma receptividade positiva quanto à atuação do cirurgião-dentista na equipe, sendo frequentemente relatado que informações sobre riscos odontológicos e acesso facilitado ao cuidado eram iniciativas inéditas para muitos.

A interação com os demais profissionais de saúde foi fundamental para o êxito das ações implementadas. O compartilhamento de informações provenientes das áreas de nutrição e psicologia, por exemplo, possibilitou a personalização das orientações odontológicas conforme necessidades individuais, promovendo a integralidade do cuidado ao paciente bariátrico.

A experiência de inserção da Odontologia possibilitou a ampliação do olhar sobre o paciente submetido à cirurgia bariátrica, fortalecendo a compreensão da equipe multiprofissional acerca da importância da saúde bucal. Tal atuação favoreceu não apenas a prevenção de agravos orais e o fortalecimento do autocuidado, mas também contribuiu para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover um modelo de assistência mais humanizado, interdisciplinar e centrado nas necessidades reais da população atendida.

DISCUSSÃO

A cirurgia bariátrica apresenta-se como intervenção de amplo impacto para o manejo da obesidade mórbida, promovendo benefícios substanciais à saúde geral do paciente. Entretanto, a literatura evidencia que as alterações fisiológicas, metabólicas e comportamentais desencadeadas pelo procedimento repercutem diretamente na saúde bucal, demandando atenção especializada nesse segmento do cuidado (SANTOS et al, 2019; OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). O contexto observado no presente relato corrobora tais constatações, ao identificar elevada prevalência de queixas orais e agravos como xerostomia, erosão dentária e sensibilidade, situações que se alinham aos achados mais frequentes em diferentes estudos transversais e revisões de literatura sobre o tema (GUBETTI, BONA, 2024).

A hipossalivação e a xerostomia, frequentemente relatadas no grupo avaliado, relacionam-se a aspectos alimentares, redução da ingestão hídrica, uso de medicamentos e alterações hormonais induzidas pela cirurgia (ASSUNÇÃO et al, 2023; OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). Essas manifestações podem favorecer o surgimento de cáries, lesões em mucosa e até doenças periodontais, exigindo medidas preventivas específicas, como orientação sobre hábitos saudáveis, uso de substitutos salivares e acompanhamento odontológico regular. A detecção precoce dessas alterações é amplamente reconhecida como uma das atribuições do cirurgião-dentista no acompanhamento interdisciplinar de pacientes bariátricos, justificando sua inclusão formal em equipes multiprofissionais (GUBETTI, BONA, 2024).

Outro ponto de destaque foi a receptividade dos pacientes e a valorização do atendimento odontológico especializado, sobretudo pelas informações inéditas e personalizadas direcionadas às suas dúvidas e necessidades. Tal percepção positiva é corroborada por pesquisas que evidenciam maior adesão a orientações preventivas e melhora do autocuidado quando o cirurgião-dentista integra o fluxo de educação em saúde voltado ao público pós-bariátrico (MACÊDO, et al, 2021). A interação interdisciplinar, por sua vez, possibilita o compartilhamento de informações clínicas relevantes e o ajuste das condutas com base nos aspectos sistêmicos, como as deficiências nutricionais e as condições psicossociais frequentes nesse grupo (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022).

Entre os desafios detectados no desenvolvimento das atividades, sobressaem-se a sensibilização dos demais profissionais para a importância da avaliação odontológica e a necessidade de fluxos bem definidos de encaminhamento para atendimento clínico individualizado. A literatura reforça que a transformação do cuidado só ocorre de forma exitosa quando há integração efetiva no planejamento e no registro das condutas interdisciplinares, ampliando o acesso às ações preventivas e terapêuticas (SANTOS et al, 2019; MACÊDO, et al, 2021). Nesse sentido, a experiência relatada sinaliza avanços, mas também aponta a necessidade de consolidação de protocolos institucionais que garantam a sistematicidade na triagem e acompanhamento odontológico.

A exemplo do observado neste trabalho, diferentes investigações destacam que a negligência da saúde bucal no acompanhamento de pacientes bariátricos pode resultar em complicações evitáveis, com impactos sistêmicos e redução da qualidade de vida (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). Por isso, a atuação odontológica não deve limitar-se ao tratamento das demandas, mas se estender à promoção de práticas educativas, ao fortalecimento do autocuidado e à vigilância contínua frente aos riscos associados ao pós-operatório (ASSUNÇÃO et al, 2023).

Em síntese, a experiência descrita neste artigo reforça a relevância de práticas integradas, centradas na articulação entre odontologia, nutrição, psicologia, medicina e demais áreas envolvidas no cuidado. O fortalecimento do trabalho multidisciplinar emerge como diretriz prioritária para ampliar a cobertura, a resolutividade e a humanização da assistência, prevenindo agravos bucais, promovendo saúde global e contribuindo para a formação de profissionais mais atentos às múltiplas dimensões do paciente bariátrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências e relatos apresentados neste estudo demonstram a relevância da integração da Odontologia no acompanhamento multiprofissional de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, ampliando o olhar sobre o cuidado e fortalecendo a promoção da saúde integral. A experiência descrita evidenciou não somente a crescente demanda por atenção odontológica específica nesse perfil de pacientes, mas também a efetividade das ações educativas, preventivas e assistenciais na detecção precoce, manejo e encaminhamento de agravos bucais, contribuindo de modo significativo para a qualidade de vida e o sucesso terapêutico dos participantes.

Dessa forma, a inclusão do cirurgião-dentista como parte ativa das equipes multiprofissionais representa não apenas um avanço na prática clínica e educativa, mas também um importante passo para a consolidação de abordagens interdisciplinares na área da saúde. Recomenda-se, portanto, a ampliação dessa modelagem de cuidado para outros contextos e a criação de protocolos institucionais que garantam a

sistematicidade da avaliação odontológica no âmbito do acompanhamento pós-bariátrico, promovendo o desenvolvimento de práticas mais resolutivas, integradas e humanizadas.

REFERÊNCIAS

- ALSUHAIBANI, F. et al. Risk Factors for Dental Erosion After Bariatric Surgery: A Patient Survey. **International Dental Journal**, v. 72, n. 4, p. 491-498, 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9381372/pdf/main.pdf>>. Acesso em: 19 de jul. 2025.
- ASSUNÇÃO, J. E., et al. Impactos da cirurgia bariátrica na saúde bucal dos indivíduos. **REVISTA DO CROMG**, [S. l.], v. 22, n. Supl.3, 2023. DOI: 10.61217/rcromg.v22.429. Disponível em: <https://revista.cromg.org.br/index.php/rcromg/article/view/429>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- CASTILHO, A. V. S. S.; FORATORI-JUNIOR, G. A.; SALES-PERES, S. H. DE C. Bariatric surgery impact on gastroesophageal reflux and dental wear: a systematic review. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 32, n. 4, 2019.
- FERRAZ, A. X. et al. Impact of bariatric surgery on oral health: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Oral Investigations**, v. 27, n. 5, p. 1869–1884, 1 maio 2023.
- GUBETTI, G.; BONA, V. S. O impacto da cirurgia bariátrica na saúde bucal. **Lumen Et Virtus**, v. 15, n. 42, p. 7284–7296, 20 nov. 2024.
- MACÊDO, M. L. V. de; et al. O impacto da cirurgia bariátrica na saúde bucal/ The impact of bariatric surgery on oral health. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 13613–13621, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n3-305. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/31717>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- OLIVEIRA, I. A. M. de; FÉLIX, M. C. C. Impacto da cirurgia bariátrica na condição de saúde bucal do paciente: uma revisão de literatura. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 128–38, 2022. DOI: 10.46875/jmd.v12i2.1108. Disponível em: <https://jmdentistry.com/jmd/article/view/1108>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- RIBEIRO, Z. et al. Interdisciplinary experiences between speech therapy and dentistry in the pre and postoperative period for bariatric surgery. **Journal of Diabetes Metabolic Disorders & Control**, v. 10, n. 2, p. 122–123, 18 set. 2023.
- SANTOS, LAÍS RENATA ALMEIDA CEZÁRIO; et al. Cirurgia bariátrica e suas repercussões na saúde bucal: uma revisão de literatura. **Diversitas Journal**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 612–621, 2019. DOI: 10.17648/diversitas-journal-v4i2.776. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/776. Acesso em: 17 jul. 2025.
- SINDI, H. et al. Oral Health in Individuals After Bariatric Surgery: A Systematic Scoping Review. **Obesity Surgery** v. 34, p. 1878-1899, 2025.

